

NARRATIVAS FANTÁSTICAS: O UNIVERSO ESPECULATIVO EM SUAS VARIADAS NUANCES

FANTASTIC NARRATIVES: THE SPECULATIVE UNIVERSE IN ITS VARIOUS NUANCES

NARRATIVAS FANTÁSTICAS: EL UNIVERSO ESPECULATIVO EN SUS DISTINTOS MATIZES

Naiara Sales Araújo ¹
Tauan de Almeida Sousa ²
Edson José Rodrigues Júnior ³
José Antônio Moraes Costa ⁴

Este dossiê da Cenas Educacionais explora o fascinante universo das narrativas fantásticas, abordando diferentes vertentes literárias que transcendem os limites do realismo convencional. Por meio de uma seleção de artigos criteriosamente elaborados, mergulhamos em discussões profundas sobre o Realismo Maravilhoso, o Futurismo Indígena, o Realismo Mágico e a tradição literária gótica, destacando seus elementos distintivos e suas contribuições para a literatura latino-americana e brasileira. Cada artigo oferece uma análise aprofundada, revelando as nuances e complexidades dessas narrativas que desafiam as fronteiras da imaginação e da cultura.

Em **Tendências do Realismo Maravilhoso em Walimai de Isabel Allende** (Reis, 2024), Wellingson Valente dos Reis investiga as tendências do Realismo Maravilhoso no conto "Walimai" de Isabel Allende, destacando a convergência entre o natural e o sobrenatural na narrativa latino-americana. A análise se fundamenta nos postulados de Irlemar Chiampi e Alejo Carpentier, explorando a construção do realismo maravilhoso através do olhar da autora para a cultura indígena. O texto enfatiza características como o

¹ Doutora em Literatura Comparada pela Universidade Metropolitana de Londres, com Pós-doutorado em Literatura e Cinema pela Universidade de Granada. Docente no Mestrado Acadêmico em Letras da Universidade Federal do Maranhão.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9362-559X> Contato: naiara.sas@ufma.br

² Doutorando em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas. Mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Maranhão. Professor no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6920-1869> Contato: tauan.sousa@ifma.edu.br

³ Doutorando em Teoria Literária e Literatura Comparada pela Universidade de São Paulo. Mestre em Teoria da Literatura pela Universidade Federal de Pernambuco.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9710-2756> Contato: edsonrjrj@usp.br

⁴ Mestre em Letras pela Universidade Federal do Maranhão. Professor na Rede Municipal de São Luís - Brasil
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9710-2756> Contato: professor.antoniomoraes@gmail.com

encantamento narrativo e a ausência de hesitação no narrador, proporcionando uma compreensão mais profunda desse gênero literário singular.

Já em **Realismo Mágico, Realismo Maravilhoso e Realismo Fantástico: um Breve Percorso Teórico** (Almeida, 2024a), Lorena Kelly Silva Almeida faz um percurso teórico sobre os conceitos de Realismo Mágico, Realismo Maravilhoso e Realismo Fantástico, examinando suas distinções e similaridades. A autora utiliza estudos de críticos como Camarani, Duarte e Ielgeski para discutir os diferentes termos empregados na literatura latino-americana, destacando pontos de aproximação e distanciamento entre eles. Essa análise contribui para uma compreensão mais clara dos estilos literários e suas implicações.

No artigo **Ximan Poteh: Iluminando Caminhos para o Futurismo Indígena na Literatura Brasileira** (Almeida, 2024b), Marcia Geralda Almeida apresenta uma análise do conto "A canoa, o chefe e o seu principal inimigo" do livro "Ximan Poteh: contos dos futuros Puris", explorando o conceito de Futurismo Indígena. A autora destaca a importância desse conceito para (re)imaginar futuros onde os povos indígenas são protagonistas, valorizando sua cultura e história. A análise revela características como a pluralidade de sujeitos e a temporalidade cíclica/não linear, demonstrando como o Futurismo Indígena desafia as narrativas coloniais e promove uma visão mais inclusiva e respeitosa.

Em **A Tradição Literária Gótica em Humberto de Campos** (Silva; Araújo, 2024), as autoras Ana Carolina Moraes da Silva e Naiara Sales Araújo analisam a presença de elementos da tradição gótica nos contos de Humberto de Campos, destacando aspectos como a criação do medo como prazer estético e a apresentação do espaço como locus horribilis. As autoras contextualizam esses elementos na literatura brasileira, demonstrando como são adaptados a uma cultura e época diferentes. A análise contribui para desconstruir uma imagem periférica das narrativas góticas, resgatando a importância desses autores para os estudos literários atuais.

Assim, os artigos que compõem o dossiê **Narrativas Fantásticas: O Universo Especulativo em suas Variadas Nuances** oferece uma visão panorâmica das narrativas fantásticas, enriquecendo o debate acadêmico sobre a diversidade e a riqueza da literatura latino-americana e brasileira. Convidamos os leitores a mergulharem nessas análises e a explorarem as múltiplas facetas do universo especulativo presente nessas obras.

Referências

ALMEIDA, L. K. S. Realismo Mágico, Realismo Maravilhoso e Realismo Fantástico: um Breve Percorso Teórico. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e17815, 2024a.

ALMEIDA, M. G. Ximan Poteh: Iluminando Caminhos para o Futurismo Indígena na Literatura Brasileira. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e17817, 2024.

REIS, W. V. Tendências Do Realismo Maravilhoso Em Walimai De Isabel Allende. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e17732, 2024.

SILVA, A. C. M.; SANTOS, N. S. A. A Tradição Literária Gótica em Humberto de Campos. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e17735, 2024.